

Н.Ф. МИНЧЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

СЛОВО О ДРУГЕ

Светлой памяти доктора биологических наук Нины Михайловны Дудик

*В том саду, где мы
С Вами встретились,
Ваш любимый куст
Хризантем расцвел...*

Когда уходит близкий человек, память воскрешает отдельные мгновения прожитой жизни с удивительной ясностью. Нас связывала сорокалетняя дружба, в которой не было пасмурных дней. Это дает мне право рассказать о замечательном человеке, многогранном ученом, мудрой, доброй женщине.

Родилась Нина Михайловна Дудик в 1928 г. в с. Колонтаевка Краснокутского района Харьковской области в семье служащих.

После окончания школы с золотой медалью в 1947 г. она поступает в Полтавский музыкальный техникум, а в 1948 г. — в Полтавский педагогический институт.

После переезда семьи в 1949 г. в Киев, Нина Михайловна продолжила учебу в столичном педагогическом инсти-

Н.М. Дудик

туте, биолого-географический факультет которого она успешно закончила в 1952 г.

Девушка твердо решила посвятить себя науке. Она поступает в аспирантуру Ботанического сада Академии наук

Украины. Сад стал ее вторым домом и определил ее жизнь на много лет вперед. Под руководством академика Н.Н. Гришко, ставшим для Нины Михайловны Учителем, наставником, другом, готовится кандидатская диссертация на тему "Биологические особенности хризантем открытого грунта и пути улучшения их ассортимента", защищенная в 1956 г. Были проведены интересные исследования по интродукции хризантем открытого грунта, удачно завершилась селекционная работа с корейскими хризантемами. Полученные сорта — темно-вишневая "Вишенка", ярко-розовая "Купава", померанцево-розовая "Киевлянка", белоснежная "Невеста" и "Жемчужная" гордость сада — получили широкое признание. За сорт "Купава" её автор награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

В годы аспирантуры Нина Михайловна встречает своего суженого Виталия Федоровича Дудика. Ботанический сад повенчал два любящих сердца на всю жизнь. Надо ли говорить, что это чувство было стимулом успешной научной работы, когда все задуманное свершалось.

Молодой кандидат наук, с 1957 г. младший, а спустя три года — старший научный сотрудник отдела природной флоры, она смело берется за новое для себя направление — семеноводство и семеноведение, становится заведующей семенной лаборатории сада.

Её любимым объектом были бобовые растения, имеющие почвоулучшающее, пищевое, лекарственное значение. В круг ее интересов входит изучение морфологии, эволюции семян и плодов, интродукции и акклиматизации растений. Со временем она становится ведущим ученым в области эволюционной морфологии, карпологии и семеноведения интродуцентов.

В отделе природной флоры Нина Михайловна работала под руководством выдающегося ученого-ботаника Сигизмунда Семеновича Харкевича. У нее появились друзья и единомышленники: Людмила Скворцова, Алексей Токарский и другие. Талантливые люди умели не только плодотворно работать, но и изобретательно, весело отдыхать. Быть приглашенными на традиционные "Дни Флоры" считалось честью для коллег. И душой этих вечеров всегда были Сигизмунд Харкевич и Нина Дудик.

Тепло, доброта, приветливость, которые излучала Нина Михайловна, притягивали к ней людей. Тогда, в далеких пятидесятых годах возникает "союз четырех" (Нина Дудик, Светлана Приходько, Ирина Борзаковская и автор этих воспоминаний). Мы были очень разные, тем сильнее была привязанность друг к другу. Эта дружба наполняла, обогащала нашу жизнь.

В 1980 г. Нина Михайловна возглавила отдел цветочно-декоративных растений. Без малого шесть лет сотрудники отдела под её руководством занимались интродукцией, вопросами эффективного размножения и селекции, приумножением коллекционного фонда цветочно-декоративных растений.

Восьмидесятые годы — новый творческий взлет. В научном багаже Нины Михайловны свыше 45 научных работ, среди них монографии: "Хризантемы открытого грунта" (1958), "Морфология плодов и семян бобовоцветных в связи с эволюцией" (1979), "Атлас плодов и семян бобовых природной флоры УССР" (в соавторстве с Е.Н. Кондратюком 1970), "Визначник інтродукованих бобовоцвітих України за плодами та насінням" (1973), "Пионы" — в соавторстве с Е.Д. Харченко (1987). Её имя становится известным не только в научных

кругах Советского Союза, но и за рубежом. За цикл работ по интродукции, морфологии, эволюции бобовоцветных на Украине ей присуждается премия им. В.Я. Юрьева. В 1982 г. она защищает докторскую диссертацию на тему "Морфология плодов бобовоцветных в связи с эволюцией".

Наряду с научной работой Нина Михайловна много сил отдала научно-организационной деятельности. Она была членом Международной ассоциации бобовоцветных, комитета по идентификации семян при Международной ассоциации по исследованию семян, а в Ботаническом саду — членом ученого совета, совета по защите кандидатских диссертаций, Совета ботанических садов Украины и Молдавии, где возглавляла комиссию по семеноводству и семеноведению.

Нина Михайловна была добрым и мудрым учителем и наставником для четырёх аспирантов, причем относилась она к ученикам столь ответственно, что их совместная работа переросла в прочную дружбу, и ученики сохраняли

глубокое уважение и благодарность к своей наставнице на всю жизнь.

С 1986 года она — ведущий научный сотрудник-консультант сада. По семейным обстоятельствам Нина Михайловна в 1989 г. оставляет работу, но продолжает живо интересоваться делами Сада. Она — постоянный участник юбилейных ученых советов, торжеств, посвященных памятным датам отдела цветоводства. К ней по-прежнему обращались за консультацией и советом молодые ученые.

Привыкшая к творческой деятельности, на пенсии она начинает писать стихи — образные, часто философские. Так, навеянные памятью об академике Н.Н. Гришко родились строки:

"Батьку, пробач мені

Що у свій час

Тебе теплом я не зігріла,

Не дякувала за знання

Коли була ще молодості сила..."

Светлый образ Нины Михайловны — яркой личности, многогранного ученого, преданного друга — навсегда останется в нашей памяти.